

10.5281/zenodo.17744004

INTERVENÇÃO EDUCATIVA INFANTIL EM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO EXERCÍCIO DO PIESC III, DO TEATRO AO CONHECIMENTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Felipe Lemos Bezerra Bastos¹ ; Gabriel Batista Soares da Silva¹ ; Guilherme Lopes de Almeida¹ ; Lucius Rodrigues Martins¹; Marcos Paulo Alves dos Santos¹ ; Renato Oliveira Nunes¹ , Wender Lopes Rezende¹

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: O módulo Saúde, Família e Sociedade III (SFS III) apresenta como submódulo o Programa de Integração Ensino-Serviço-Comunidade III (PIESC III) que é destinado à aplicação prática do conhecimento científico e à interação acadêmica-comunitária. No âmbito da saúde da criança, após aprendizado teórico acerca da alimentação e nutrição na infância, desenvolveu-se uma ação educativa no CMEI ANTÔNIO SOARES NETO (TONIQUINHO), Cidade Jardim II, Jataí - GO, com vistas no ensino e na conscientização das crianças de 2 a 5 anos sobre a alimentação saudável, o que ocorreu mediante o exercício lúdico-interativo teatral, com personagens fictícios envolvendo alimentos. **Objetivos:** destacar a importância da técnica lúdica-interativa-teatral na educação infantil; evidenciar o processo de preparação para a ação de intervenção; apresentar os marcos do desenvolvimento da criança analisados no exercício interativo. **Relato da Experiência:** Com o intuito de realizar uma avaliação dos marcos do desenvolvimento infantil, principalmente entre a faixa etária de 1 ano e meio a 3 anos e meio, nossa atividade começou com a criação dos personagens e do roteiro teatral que seria apresentado. Pensamos em realizar uma atividade que unisse o aprendizado, acerca de uma alimentação saudável e brincadeiras, usando os personagens criados, para que as crianças pudessem participar ativamente dessa ação. A produção do figurino foi feita pelo nosso grupo e utilizamos instrumentos como fita adesiva, TNT, EVA papel, impressões gráficas, embalagens de alimentos vazios. No dia da atividade, realizamos toda a caracterização dos personagens para a apresentação do teatro, visando uma interação dinâmica e interessante para com as crianças. Em seguida, realizou-se a encenação da peça teatral, onde foi possível ensinar as crianças de maneira lúdica e divertida sobre como desenvolver hábitos alimentares saudáveis, e também, avaliar os importantes marcos do desenvolvimento e do crescimento apresentados pelas crianças adequados às suas faixas etárias. Por conseguinte, o público infantil apresentou uma ótima adesão à atividade realizada, sendo muito frutífero tanto para as crianças quanto para nós que idealizamos a ação. **Conclusões:** Avaliamos que a atividade realizada foi um sucesso e acreditamos que essa forma de interação, apesar de um pouco mais trabalhosa, foi mais efetiva para

atingirmos nosso objetivo de levar o aprendizado relacionado a alimentação mais adequada durante a infância. Palavras-chave: alimentação infantil; educação em saúde; atividade lúdica.

Palavras-chave: Saúde da criança; Desenvolvimento Infantil; Comportamento Alimentar